

**O‘SIMLIK VA ASAL NAMUNALARIDAGI AMINOKISLOTALARNI
YUSSX–FLD USULIDA ANIQLASH
DETERMINATION OF AMINO ACIDS IN PLANT AND HONEY SAMPLES
BY HPLS-FLD METHOD**

Alijonova Marjona Vali qizi

Guliston davlat universiteti, tabiiy fanlar fakulteti, kimyo yo`nalishi, 1-kurs
magistranti

Ilmiy rahbari: **Xudoynazarov Muhridin Shuhrat o`g`li**

Annotatsiya: Ushbu tezisda o`simlik va asal namunalaridagi aminokislotalarning miqdoriy va sifat tarkibini yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasi floresans detektori (YuSSX-FLD) yordamida aniqlash masalalari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida namunalarni tayyorlash, aminokislotalarni derivatizatsiya qilish hamda xromatografik ajratish sharoitlari o`rganildi. Ushbu metodning sezgirliigi va aniqligi o`rganilib, biologik namunalar tahlilida samarali ekanligi ko`rsatildi.

Kalit so`zlar: Aminokislotalar, YuSSX, HPLC-FLD, OPA derivatizatsiyasi, FMOC, C18 kolonka, fluoressens detektor, gidroliz, asetonitril, metanol, asal, xromatogramma, biologik faol modda, miqdoriy tahlil, derivatizatsiya, oziqaviy qiymat.

Aminokislotalarning biologik va oziqaviy ahamiyati ularni o`simlik xom-ashyosi va apiproduktlarda aniqlashni dolzarb qiladi. Ushbu tadqiqotda kungaboqar va fatseliya gul changi hamda asallaridagi 16 xil aminokislotalarning sifat va miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX)ning Agilent 1260 II Infinity tizimi yordamida aniqlandi (1). Tahlil Poroshell 120 EC-C18 kolonkasi va fluoressens detektor asosida olib borildi. Analiz jarayonida birlamchi aminokislotalar OPA + 3-merkaptopropion kislotasi, ikkilamchi aminokislotalar esa FMOC reagentlari yordamida avtomatlashtirilgan pred-kolonna derivatizatsiyasidan o`tkazildi (1, 2, 6, 7).

Ajratish jarayoni 40 mM natriy digidrofosfat buferi (pH 7.8) hamda asetonitril:metanol:suv (45:45:10) aralashmasi asosidagi gradient rejimda amalga oshirildi. Ushbu sharoit aminokislotalarni yuqori rezolyutsiya bilan ajratish va FLD detektorda sezgir aniqlanishini ta'minladi(1,2). Standart aminokislotalar eritmasidan olingan xromatogramma (Sigma-Aldrich, Germaniya) komponentlarning aniq identifikatsiyasini va retensiya vaqtlarini belgilash imkonini berdi (3).

Namuna tayyorlash jarayonida gul changi va asal namunalarining 5 g qismi 6 N HCl yordamida 110 °C da 24 soat gidroliz qilindi. Gidrolizdan keyin neytrallash, sentrifugalash, va 0.45 µm filtrdan o'tkazish orqali YuSSX uchun tayyor eritma olindi. Olingan natijalar maxsus formula yordamida mg/l dan mg/g ga o'tkazildi(1).

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Asal namunalarida **2.66 mg/g** va **2.85 mg/g** ga teng bo'ldi. Triozin, glitsin, treonin, arginin va glutamin gul changida ko'p miqdorda aniqlangan. Asal namunalarida fenilalanin va glutamat nisbatan yuqori bo'ldi. Prolin deyarli aniqlanmadi — bu uning gidrolizga sezgirligi yoki o'simlik manbasidagi past konsentratsiyasi bilan izohlanadi

Olingan natijalar asosida YuSSX-FLD usulining aminokislotalarni aniqlashdagi sezgirlik va aniqlik darajasi yuqori ekanini tasdiqlaydi. Metodika o'simlik fiziologiyasi, oziqaviy baholash, asalning botanika kelib chiqishini aniqlash va sifat nazorati kabi yo'nalishlarda samarali qo'llanishi mumkin degan xulosalarga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.E. Xamroyeva, M.Sh. Xudoynazarov Gidrolizlash metodi yordamida mosh (*phaseolus aureus*) o'simligi urug'i tarkibidagi aminokislotalar miqdorini yussx qurulmasida aniqlash.(2025).

2. Agilent Technologies. (2016). Agilent 1260 Infinity HPLC System – User Manual and Application Guide. Agilent Technologies Inc.

3. Agilent Technologies. (2020). OPA and FMOC Derivatization Protocols for Amino Acid Analysis. Application Note No. 5991-4502EN.

4. Sigma-Aldrich. (2022). Amino Acid Standards for HPLC – Technical Bulletin and Certificate of Analysis. Merck KGaA.

5. Stryer, L., Berg, J. M., & Tymoczko, J. L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W.H. Freeman and Company.
6. Poole, C. F. (2017). *The Essence of Chromatography* (2nd ed.). Elsevier.
7. Einarsson, S., Josefsson, B., & Lagerkvist, S. (1983). Analysis of amino acids by pre-column derivatization with O-phthaldialdehyde. *Journal of Chromatography A*, 258, 289–298.